

Desarrollo de un Sistema de Información Integral para el Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz

Dr. Francisco González Lozano
Dra. Guadalupe Pérez Ortiz

XX Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación
Zaragoza, 30 de septiembre de 2015

SUMARIO

- Aproximación al Archivo y trabajos previos
- Sistema de Información Integral para el A.S.M.M.B.:
 - Catálogo documental
 - Tesauro
 - Gestor documental automatizado
- Conclusiones

Aproximación al Archivo y trabajos previos

En mayo de 1664 se inauguraba en Badajoz el **Seminario Metropolitano de San Atón**, la institución eclesiástica con más proyección educativa y cultural de la provincia: *primera universidad, primera sede del centro de enseñanzas secundarias y primera biblioteca pública.*

Institución fundamental para el desarrollo personal/profesional de humanistas en nuestra región...

Afianzaremos esta hipótesis accediendo brevemente a su

HISTORIA y ARCHIVO.

- Concilio de Trento (1545-1563): sesión XXIII *obligatoriedad de crear seminarios en las diócesis españolas.*
- No fue inmediato: pobreza, resistencia de los cabildos, existencia de colegios y universidades...
- Badajoz... Se demora su institución:
 - Canónigo Rodrigo Dosma (TESTAMENTO)
 - Obispo Fray Jerónimo Rodríguez Valderas

26 de mayo de 1664.
Constituciones, título 27.

Sedes del Seminario San Atón de
Badajoz

- El ARCHIVO (A.S.M.M.B.) instituye a la vez que el Seminario.
- Documentación *producida y recibida en el transcurso de su actividad educativa, litúrgica y pastoral* y la *derivada de la conservación y gestión de su patrimonio* y de otros colegios-seminarios dependientes.
- En 2013 se elabora un **inventario** de sus fondos y su **cuadro de clasificación** adaptado a la norma ISAD (G) presentado en la XIX edición de Ibersid.

1.0 GOBIERNO

1.01 Autoridad Pontificia

1.02 Autoridad Real

1.03 Autoridad Episcopal

1.04 Conferencia Episcopal Española

1.05 Rectorado y Claustro

2.0 SECRETARÍA

Seminario Mayor

2.01 Asuntos Académicos

2.02 Asuntos Generales

Seminario Menor

2.03 Asuntos Académicos

2.04 Asuntos Generales

3.00 ADMINISTRACIÓN

3.01 Administración General

3.02 Personal

3.03 Bienes

3.04 Colectas

3.05 Obras Pías

**ESQUEMA CUADRO
CLASIFICACIÓN
DEL A.S.M.M.B.**

4.0 ÓRDENES SAGRADAS

4.01 Expedientes de órdenes

4.02 Vocaciones

5.0 INSTITUCIONES DEPENDIENTES

5.01 Seminario Elvas-Olivenza

5.02 Seminario Nuestra Señora de la Coronada (Villafranca de los Barros)

5.03 Colegio-Seminario San Benito (Villanueva de la Serena)

6.0 FONDO MUSICAL

6.01 Música Sacra

6.02 Música Profana

7. FONDO COLECCIONES

7.01 Foto fija

7.02 Monedas

**ESQUEMA CUADRO
CLASIFICACIÓN
DEL A.S.M.M.B.**

**Sistema de
Información Integral
para el A.S.M.M.B.**

CATÁLOGO+TESAURO+GESTOR constituyen un grupo unido cuya finalidad es la recuperación y difusión de la información contenida en nuestro archivo:

Catálogo: características externas e internas de cada documento.

Tesauro: lista para representar el contenido unívoco de los documentos y consultas.

Gestor: acceso a la información rápido y eficaz por medio de un interfaz sencillo... e incluso en *un futuro* al documento digitalizado.

CATÁLOGO DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL SEMINARIO DE BADAJOZ

Objetivo clave: facilitar a los usuarios y al archivo la información contenida en nuestros documentos.

Instrumentos de descripción: **CATÁLOGO.**

Catálogo: nos permite buscar, localizar y recuperar por medio de un instrumento de información que estará automatizado.

Normativa ISAD (G) *adaptada a nuestro caso particular.*

Elementos utilizados: áreas

1. MENCIÓN DE IDENTIDAD

- **Signatura:**

Código archivo: A.S.M.M.B.

Sección: gobierno, secretaría,...

Volumen: Libro 1,2,3... Caja 1,2,3...

Agrupación documental: 1,2,3...

A.S.M.M.B. Sección gobierno, caja 3, 1

- **Fecha y lugar de producción:** data tópica y crónica.

1829, mayo, 17. Badajoz
[1850. s.l.]

2. CONTENIDO: identificación de la forma y contenido del documento.

Expediente personal para acceso a Seminario en 1861

3. ACCESO Y UTILIZACIÓN:

- Manuscrito/Impreso
- Lenguaje
- Características físicas
 - N° folios
 - Conservación: B,M,R.
 - Ilustraciones
 - Soporte diferente a papel

Manuscrito; 1 expediente (9 folios y 3 cuartillas); Latín; Buena

4. NOTAS: observaciones que deben tener en cuenta nuestros usuarios.

La ficha catalográfica del A.S.M.M.B. describe los documentos en 3 sentidos:

- Contenido
- Características formales
- Localización en el fondo

1

A.S.M.M.B.-1.1-(2)

1829, mayo, 17. Badajoz

***Cuestionario para la obtención del título
en Teología***

Manuscrito 1 expediente (9 folios y 2 cuartillas)
Latín y Castellano Buena

Contiene:

1829, mayo, 17. Badajoz. Cuestionario para la
obtención del título en Teología

1829, mayo, 25. s.l. Directrices para la realización
del cuestionario

Índices

- Topográfico →
- Materias
- Onomástico
- Cargos
- Cronológico
- Entidades →

Lugar	Nº Doc.
Badajoz (Ciudad)	2,3,8,9...
Badajoz (Diócesis)	4,7,100,125...
Madrid (Ciudad)	120,756...
[s.l.]	763, 154..

Entidad	Nº Doc.
Consejo de Disciplina	3, 35
Junta de Beneficencia	2
Obispado (Badajoz)	1,10,11,12,125,...
Seminario San Atón	1,2,3,4,9,15,...

TESAURO PARA EL ARCHIVO DEL SEMINARIO DE BADAJOZ

Objetivo clave: normalizar el vocabulario, indicar alternativas para la recuperación, combinar elementos en la recuperación, localizar los mejores descriptores, lograr univocidad semántica, incorporar notas.

Instrumentos de descripción: **TESAURO**

Tesouro: *vocabulario controlado, organizado formalmente con el objetivo de hacer explicitas las relaciones entre conceptos: más genérico que o más específico que. (ISO UNE 25964-1).*

Pasos que seguimos para la elaboración del Tesauro

1

- Evitar polisemia y sinonimia (muy frecuente en el A.S.M.M.B.)

Polisemia

- Paréntesis:
Badajoz (ciudad) Badajoz (Diócesis)
- Sintagmatización:
Expedientes personales
- No descriptor: “lo más utilizado”
Prebendas USE Becas

2

Sinonimia

- Por genéricos:

Reformas, rehabilitaciones, obras del Seminario: **Rehabilitación Seminario**

- Por la raíz:

Archiveros, Archivística: **Archivos**

3

- **Delimitación del área del tesoro:**
 - Sencilla Conjunto total del documentos.
 - Nivel de profundidad medio.
 - Áreas homogéneas: no siempre posible.
- **Fuentes:**
 - La documentación del A.S.M.M.B.
 - Obras de referencia.
 - Otros tesauros.
- **Extracción de términos:**
 - Elaboramos un fichero alfabético con una ficha para cada pre-descriptor: nombre, campo, nota, términos equivalentes, término genérico, términos específicos, términos relacionados y observaciones.
 - Comprobamos que los pre-descriptores no tuvieran doble sentido.

4

- Descriptores en mayúscula.
- Evitamos adjetivos y adverbios.
- Los infinitos de los verbos sustantivados.
- Número: plural (entidades cuantificables: seminarios, obispados) y en singular (nociones abstractas, entidades no contables o singulares: Obispado de Badajoz).

5

ÁREAS TEMÁTICAS DE NUESTRO TESAURO

1. Educación.
2. Instituciones civiles.
3. Instituciones eclesiásticas.
4. Órdenes Sagradas.
5. Patrimonio.

*** Identificamos sinónimos dentro de cada área.

*** Seleccionamos descriptores y no descriptores (USE y UP)

Donativos UP Dádivas
Dádivas USE Donativos

*** Elaboramos notas de alcance

Prefecto de estudios

NA Instrumento del rector para ordenar estudios y regir el seminario.

6

- Establecer jerarquías **TG y TE**

conductas indebidas TG conductas seminaristas
conductas seminaristas TE conductas indebidas

- Descriptores del mismo nivel orden alfabético

conductas indebidas

TE escándalos
rebeldía

- Relaciones asociativas entre descriptores:
 - No se relacionan por asociación descriptores y no descriptores.
 - No se relacionan descriptores unidos por relación jerárquica.
 - Relaciones recíprocas:
 - conductas indebidas TR expulsión
 - expulsión TR conductas indebidas
 - Un término se asocia con todos sus subordinados.
 - Patrimonio TR censos
 - Implica que patrimonio es TR de capellanías, diezmos, mandas pías, obras pías...

8

Puesta en marcha provisional:

- Repaso y modificaciones.
- Eliminar descriptores muy específicos.

Revisión constante (archivo vivo):

- Nuevos términos.
- Modificación de relaciones.
- Eliminar relaciones.

Resultado

- **Índice alfabético:** descriptores y no descriptores con todas sus relaciones y notas.
- **Índice jerárquico:** aparecen únicamente los términos principales estructurados jerárquicamente.
- **Índice permutado Kwic:** mostrará todos los términos para facilitar la búsqueda y remitir a la parte alfabética.

GESTOR DOCUMENTAL AUTOMATIZADO PARA EL ARCHIVO DEL SEMINARIO DE BADAJOZ

Objetivo clave: lograr el acceso a la información contenida en los documentos de forma sencilla pero eficaz gracias al empleo de las tecnologías de la información.

Instrumentos de descripción: **GESTOR DOCUMENTAL AUTOMATIZADO**

Interfaz muy sencilla: usuarios muy específicos

VENTANA INICIO

Gestor documental automatizado para el fondo documental
del ARCHIVO DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ

Mantenimiento

Consulta

Salir

OPCIÓN MANTENIMIENTO

Permite la incorporación de nuevos documentos y descriptoros; así como la modificación de los existentes

OPCIÓN CONSULTA

Permite la localización de los documentos por cualquier campo, la localización por medio de descriptores (Y,O, NO), así como el acceso al tesauro y a los índices.

CONCLUSIONES

- Importancia documental de los archivos de la Iglesia.
- Particularidad de los Archivos de Seminarios.
- Seminario de Badajoz referente en la educación y cultura extremeña.

- La gran aportación de este trabajo es la creación de un **Sistema Integral de Información para el A.S.M.M.B.** que va a permitir la pertinente recuperación y difusión de nuestra documentación.
- Poner al servicio de nuestros usuarios y de la comunidad científica extremeña la amplia documentación contenida en el archivo.